

RITRATTO DI UOMO

COPIA DA GIORGIONE

(Castelfranco Veneto 1477 ca. - Venezia 1510)

INVENTARIO: 082

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La tela ritrae un uomo di tre quarti, con veste scura e camicia bianca visibile solo in minima parte, che volge lo sguardo verso lo spettatore. L'incarnato e le labbra rosse contrastano con gli occhi scuri e penetranti dell'effigiato, mentre l'abito e i capelli di quest'ultimo quasi si confondono con il fondo, cosa che nell'insieme rende l'opera non perfettamente leggibile.

Il dipinto è ritenuto copia, certamente non del tutto fedele, del cosiddetto *Ritratto Terris* di Giorgione del 1506 circa, conservato nel Museum of Art di San Diego. Sebbene la stesura del colore e alcune citazioni puntuali – quali l'apertura della veste scura sul colletto bianco della camicia – denotano l'evidente rapporto con la ritrattistica di Giorgione, resta infinita la distanza che separa il quadro Borghese dallo straordinario originale del maestro di Castelfranco. Negli elenchi del Piancastelli (1891) il ritratto è assegnato al Bronzino sulla scorta della precedente citazione inventariale del 1833, quando il dipinto era esposto nella Stanza delle Veneri di palazzo Borghese, unitamente a diversi capolavori.

Adolfo Venturi (1893) propone il nome di Ottavio Leoni (1578-1630), che fu attivo al servizio dei Borghese nel secondo decennio del Seicento, tuttavia tale riferimento è stato respinto da Longhi (1928) e dalla critica successiva, che generalmente ritiene l'opera una copia seicentesca dall'originale giorgionesco suddetto. L'ipotesi di ricondurre l'esecuzione di questa copia al novero di repliche seicentesche realizzate per conto della famiglia dagli originali che la stessa possedeva (Della Pergola 1955) non può al momento essere approfondita anche considerando che né l'originale, né la copia, sono individuabili negli inventari Borghese noti.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 255;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 76;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, R. *Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 114, n. 203;

- K. Garas, *Bildnisse der Renaissance II : Dürer und Giorgione*, in "Acta Historiae Artium", 18, 1972, 1/2, p. 133;
- T. Pignatti, *Giorgione*, Venezia 1978, p. 113, n. 26;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 31.

English version

PORTRAIT OF A MAN

COPY AFTER GIORGIONE

(Castelfranco Veneto c. 1477 - Venice 1510)

INVENTORY: 082

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The work depicts a man in three-quarter profile, wearing a dark robe and a white shirt only just visible, who meets the gaze of the viewer. The complexion and red lips contrast with the dark, piercing eyes of the subject, while his clothing and hair almost blend in with the background, making it difficult to take in the work as a whole.

The painting is thought to be a copy – by no means wholly faithful – of Giorgione's so-called *Terris Portrait* from around 1506, held in the San Diego Museum of Art. Although the layering of the paint and certain specific features, such as the opening of the dark robe over the white collar of the shirt, show a clear correlation with Giorgione's portraiture, there remains a deep divide between the Borghese painting and the Castelfranco Master's extraordinary original. In Piancastelli's catalogue (1891), the portrait is ascribed to Bronzino on the basis of the previous inventory listing of 1833, when the painting was exhibited in the Stanza delle Veneri in Palazzo Borghese along with various other masterpieces.

Adolfo Venturi (1893) put forward the name of Ottavio Leoni (1578-1630), who worked in the service of the Borghese family in the second decade of the 17th century. This suggestion was, however, rejected by Longhi (1928) and subsequent critics, who generally considered the work to be a 17th-century copy of the above-mentioned Giorgione original. The hypothesis of tracing the creation of this copy to the set of 17th-century replicas made for the family from the originals they owned (Della Pergola 1955) cannot be taken any further at present, not least because neither the original nor the copy can be identified in the available Borghese inventories.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 255;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 76;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, R. *Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 114, n. 203;
- K. Garas, *Bildnisse der Renaissance II : Dürer und Giorgione*, in "Acta Historiae Artium", 18, 1972, 1/2, p. 133;

- T. Pignatti, *Giorgione*, Venezia 1978, p. 113, n. 26;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 31.

